

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18215619>

GENETIK XILMA-XILLIKNING MOLEKULYAR ASOSLASHDA KO'P TOMONLAMA ALLELIZM

Xayitova Shahlo Davlatovna

Termiz davlat pedagogika instituti dotsenti

Idrisova Mayramxon Anarboy qizi

Termiz davlat pedagogika institute talabasi

mayramxonidrisova@gmail.com

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada genetikaning muhim tushunchalaridan biri bo'lgan ko'p tomonlama allelizmning mohiyati, kelib chiqish mexanizmlari va biologik ahamiyati yoritilgan. Ko'p tomonlama allelizm natijasida populyatsiyalarda genetik xilma-xillik oshadi va evolyutsion jarayonlar uchun zarur bo'lgan irsiy material shakllanadi.

Kalit so'zlar: *gen, allel, ko'p tomonlama allelizm, populyatsiya, irsiylanish, kodominantlik.*

АННОТАЦИЯ

В статье рассматривается одно из важных понятий генетики — множественный аллелизм. Освещаются сущность данного явления, механизмы его формирования и биологическое значение. Множественный аллелизм способствует увеличению генетического разнообразия в популяциях и играет важную роль в эволюционных процессах.

Ключевые слова: *ген, аллель, множественный аллелизм, популяция, наследование, кодоминантность.*

ANNOTATION

This article discusses one of the fundamental concepts of genetics — multiple allelism. The nature of multiple allelism, its formation mechanisms, and biological significance are analyzed. Multiple allelism increases genetic diversity within populations and serves as an essential source of variation for evolutionary processes.

Key words: *gene, allele, multiple allelism, population, inheritance, codominance.*

Kirish: Genetika fani tirik organizmlarning irsiy belgilarini va ularning avloddan-avlodga o'tish qonuniyatlarini o'rganadi. Har bir irsiy belgi ma'lum bir gen tomonidan boshqariladi. Klassik genetika nuqtai nazaridan genlar odatda ikki xil holatda — dominant va retsessiv allellar shaklida uchraydi. Ammo tabiatda bitta genning ikki emas, balki undan ko'proq allel variantlari mavjud bo'lishi mumkin. Ushbu hodisa ko'p tomonlama allelizm deb ataladi.

Ko'p tomonlama allelizm populyatsiyalarda fenotipik rang-baranglikni oshiradi va organizmlarning muhit sharoitlariga moslashuvchanligini kuchaytiradi. Shu sababli bu hodisa nafaqat nazariy genetika, balki evolyutsion biologiya, tibbiyot va seleksiya fanlari uchun ham muhim ahamiyatga ega.

Asosiy qism: Ko'p tomonlama allelizm tushunchasi. Ko'p tomonlama allelizm (multiallelizm) — bitta gen lokusida uch yoki undan ortiq allellarning mavjudligini bildiradi. Diploid organizmlarda bir vaqtning o'zida faqat ikki allel bo'lishiga qaramay, populyatsiyada ko'plab allellar uchraydi. Shu sababli genetik xilma-xillik populyatsiyada keng tarqaladi.

Masalan, agar genning uch alleli mavjud bo'lsa (A^1, A^2, A^3), bitta organizmda ularning faqat ikkitasini (A^1A^2, A^1A^3 yoki A^2A^3) uchratish mumkin. Bu hodisa populyatsiya genetikasining asosiy elementidir va irsiy rang-baranglikni yaratadi.

Ko'p tomonlama allelizmning turlari

Ko'p tomonlama allellar turlicha ifodalanadi:

Kodominant allellar: ikkala allel genotipda teng darajada ifodalanadi. Masalan, insonlarda I^A va I^B allellari birgalikda AB qon guruhini hosil qiladi. Dominant-retsessiv

allellar: bir allel boshqasiga nisbatan ustun; ammo boshqa allellar ham populyatsiyada saqlanadi. Masalan, quyonlarda jun rangining allellari $C > c^{ch} > c^h > c$.

Inkomplekt dominantlik: heterozigot genotip yangi fenotip hosil qiladi. Masalan, qizil va oq gullar heterozigoti pushti gul hosil qiladi.

Populyatsiyadagi rol va Hardy-Weinberg qonuni ko'p tomonlama allelizm populyatsiyalarda genetik xilma-xillikni oshiradi. Hardy-Weinberg qonuniga ko'ra, allellarning chastotasi va genotip kombinatsiyalari matematik modellashtiriladi.

Masalan, ABO qon guruhi tizimida: Populyatsiyada allellar I^A , I^B , i chastotasi turli hududlarda farq qiladi. Bu farq evolyutsion moslashuv va genetik xilma-xillikni aks ettiradi. Fenotipik xilma-xillik. Ko'p tomonlama allelizm natijasida fenotipik farqlanish yuzaga keladi: Rang, shakl, hajm va boshqa belgilar turlicha ifodalanadi.

Mevali daraxtlarda mevdan rang va shakl farqlanishi ko'p allelli genlarning natijasidir.

Insonlarda qon guruhi va HLA antigenlari immun javob va kasalliklarga chidamlilik bilan bog'liq.

Mutatsiyalar va evolyutsiya nuqtai nazari Ko'p tomonlama allelizm mutatsiyalar natijasida hosil bo'ladi: Yangi allellar mutatsiyalar orqali paydo bo'ladi. Tabiiy tanlanish foydali allellarni populyatsiyada saqlaydi. Bu jarayon populyatsion moslashuv va evolyutsion xilma-xillikni ta'minlaydi.

Amaliy ahamiyati. Ko'p tomonlama allelizm amaliyotda quyidagi sohalarda muhim:

1.Tibbiyotda: ABO qon guruhi, HLA antigenlari, genetik kasalliklarni tashxislash.

2.Seleksiyada: qishloq xo'jaligi va hayvonchilikda foydali allellarni tanlash. Genetik tadqiqotlar: allellarning populyatsiyadagi tarqalishi va fenotipga ta'siri.

Xulosa

Ko'p tomonlama allelizm genetikaning muhim hodisalaridan biri bo'lib, bitta genning populyatsiya darajasida bir nechta allel variantlarda uchrashini ifodalaydi.

Ushbu hodisa genetik xilma-xillikni ta'minlaydi va evolyutsion jarayonlar uchun zarur bo'lgan irsiy asosni yaratadi. Ko'p tomonlama allelizmni chuqur o'rganish zamonaviy genetika, tibbiyot va biologik fanlarning rivojlanishida muhim ahamiyat kasb etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Alberts, B., Johnson, A., Lewis, J., Morgan, D., Raff, M., Roberts, K., & Walter, P. (2022). *Molecular Biology of the Cell*. Garland Science.
2. Xolmurodov, E. X., & To'xtayev, A. T. (2019). *Umumiy genetika*. Toshkent: O'zbekiston Milliy universiteti nashriyoti.
3. Mamatqulov, A. A. (2021). *Inson genetikasi va irsiy kasalliklar*. Toshkent: Fan nashriyoti.
4. Khayitova Shoirra Abdukhalikovna, Xayitova Shaxlo Davlatovana. "STUDY OF 5. IMMUNE INFLAMMATION IN THE KIDNEY OF PATIENTS WITH VIRAL INFECTION." *Journal of Modern Educational Achievements* 1212.12 (2023): 342-345.